

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Mukhitdinova O. Kamola, Aleynik A. Vladimir, Babich M. Svetlana, Negmatshaeva N. Habiba, Yuldasheva S. Azada, Juraev M. Boburjon**
INFLUENCE OF CONTRICAL AND CLEXANE ON SEX HORMONE VALUES IN EARLY PREGNANCY IN THE ABSENCE OF GENITAL INFECTIONS.....10
2. **Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
REDUCING THE INCIDENCE OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN WOMEN UNDERGOING CESAREAN SECTION DURING SPINAL ANESTHESIA AND DRUG SEDATION WITH DESMEDETOMIDINE.....18
3. **Saidjalilova D.Dilnoza, Solieva Kh. Umida**
INFORMATIVITY OF ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF ADHESIONS IN THE PELVIC CAVITY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE.....24

THERAPY

4. **Aghababyan R. Irina, Kim S. Galina, Daria Kh. Sergeevna, Natalia Kh. Alexandrovna**
STUDYING THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY AT THE EARLY STAGE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....30
5. **Yusupov T. Jasur, Matlubov M. Mansur.**
IMPROVEMENT OF ANTI-INFLAMMATORY THERAPY FOR PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....37
6. **Togayeva M. Barchinoy, Tashkenbayeva N. Eleonora**
STUDY OF THE CLINICAL COURSE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ON THE BACKGROUND OF COVID-19.....42
7. **Tadzhieva U. Nigora, Akhmedova Y. Khalida, Samibayeva Kh. Umida**
VEGF-A VASCULAR ENDOTHELIUM GROWTH FACTOR IN NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19.....48
8. **Jakbarova A. Mohida, Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....58
9. **Mukhamadiyeva A. Lola, Umarova S. Saodat, Quldashev F.Sardor**
ACUTE RHEUMATIC FEVER: CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS AT THE PRESENT STAGE.....63

SURGERY

10. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
CLINICAL EFFICACY AND TECHNICAL ASPECTS OF ENDOVIDEOSURGICAL CORRECTION OF COMBINED ABDOMINAL PATHOLOGY.....71
11. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
SIMULTANEOUS OPERATIONS IN ABDOMINAL SURGERY (LITERATURE REVIEW).....78
12. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE OF METHODS FOR MINIMALLY INVASIVE AND SURGICAL TREATMENT OF MECHANICAL JAUNDICE OF BENIGN ORIGIN.....83
13. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
IMPROVEMENT OF THE TACTICAL CHARACTERISTICS OF SURGICAL TREATMENT FOR MECHANICAL JAUNDICE, WHICH HAS DEVELOPED AS A COMPLICATION OF GALLSTONE DISEASE.....90

14. **Holiyev O. Obidjon , Khujabaev T. Safarboy**
QUESTIONS OF ETIOPATHOGENESIS OF ACUTE PANCREATITIS.....98
15. **Kurbaniyazov B. Zafar, Sayinaev K. Farrukh, Yuldashev A. Parda, Abdurakhmanov Sh. Diyor**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF LAPAROSCOPIC AND LAPAROTOMIC INTERVENTIONS FOR POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA.....106
16. **Nurmurzaev N. Zafar.**
METHODS OF NAVIGATION SURGERY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS.....116
17. **Allazov A. Salakh, Batirov A. Bekhzod**
MULTI-ORGAN OPERATION: CHOLECYSTECTOMY, INGUINAL GERNIETOMY, PROSTATE ADENOECTOMY, URETRIAL TUNNELIZATION.....122
18. **Dusiyarov M. Mukhammad, Khujabaev T. Safarboy**
CURRENT STATE OF VENTRAL HERNIA SURGERY.....128
19. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat.**
ENDOSCOPIC REMISSION OF CLINICAL STEROID-DEPENDENT AND STEROID-RESISTANT FORMS OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS DURING COMPLEX TREATMENT WITH PLASMAPHERESIS.....136
20. **AHMEDOV Gayrat Keldibaevich, GULAMOV Olimjon Mirzakhitovich, BOBOMURADOV Baxtiyor Murodullayevich, KHUDAYNAZAROV Utkir Rabbimovich**
REFLUX-ESOPHAGITIS: MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT.....144
21. **Akhmedov I. Adkham, Fayazov Dj. Abdulaziz, Karimov R. Doston.**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....152
22. **Babajanov S. Axmadjon, Abduraxmanov M. Eshonkul, Akhmedov I. Adkham**
SURGICAL TACTICS FOR CHOLELITHIASIS WITH COMPLICATIONS OBSTRUCTIVE JAUNDICE.....158

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Bakieva Kh. Shakhlo, Djuraev A. Jamolbek, Karimberdiev I. Bakhriddin.**
RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH FRONTAL SINUS JOINT INJURIES.....165

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Akramov R. Akhtam, Rustamova R. Gulnoza.**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS IN CHILDREN AT THE PRESENT STAGE (LITERATURE REVIEW).....174
25. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: A CASE REPORT.....185
26. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A REVIEW.....193

PEDIATRICS

27. **Khaidarova Kh. Sarvinoz, Mavlyanova F.Zilola**
MARKERS OF INFLAMMATION IN BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN WITH CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....203
28. **Matlubov M. Mansur, Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO MOTHERS WITH PRE-ECLAMPSIA USING VARIOUS SEDATIVES.....212
29. **Turayeva O. Nafisa**
RISK FACTORS FOR CHILDREN WITH SIGNS OF RICKETS AND CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM.....219

PSYCHONEUROLOGY

30. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K.Bakhora, Ismatov Kh. Shakhboz**
ULTRASOUND DUPLEX SCANNING IN THE DIAGNOSTICS OF NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....228
31. **Raimova M. Malika, Mamatova A. Shakhnoza, Yodgarova G. Umida.**
THE SPECTRUM OF EXTRAPYRAMIDAL DISORDERS IN POST-STROKE PATIENTS.....237
32. **Kevorkova A. Marina, Magzumova Sh. Shakhnoza**
SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF ANXIETYDISORDERS AFTER COVID-19.....244
33. **Magzumova Sh.Sh., Kevorkova M.A.**
COMPARATIVE CLINICAL DYNAMICS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS OF PATIENTS WHO SUFFERED COVID-19.....252
34. **Turayev T. Bobir, Ochilov U. Ulug'bek, Sharapova N. Dilfuza**
MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACQUIRED MENTAL RETARDATION, EPIDEMIOLOGY OF DEMENTIA, CLINICAL FORMS (LITERATURE REVIEW).....258
35. **Yusupov U. Adkham, Kilichev A. Ibodulla.**
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN THE TREATMENT OF MOTOR APHASIA AFTER ISCHEMIC STROKE.....266

OPHTHALMOLOGY

36. **Nozimov E. Akhmadjon, Bilalov N. Erkin, Akhmedova M. Sayyora, Yuldashov A. Sarvarkhon.**
ULTRASOUND EXAMINATION OF EXTRAOCULAR MUSCLES IN PATIENTS DIAGNOSED WITH ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY.....272
37. **Abdullaeva R. Durdona, Iskandarova A. Malika, Saimbetov A. Salamat**
FEATURES OF THE IMPACT OF GADGETS ON THE DEVELOPMENT OF OPHTHALMOPATHIES DEPENDING ON AGE AND SCREEN TIM.....279
38. **YUSUPOV F.Azamat, KHUSANBAEV Sh. Khasanjon ABDULLAEVA I. Saida**
COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....285

ONCOLOGY

39. **Rizayev A. Jasur, Tillyashaikhov N. Mirzagolib, Boyko V. Yelena, Alimov U. Jaloliddin**
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO ADJUNCTIVE TREATMENT OF COMORBID UROLOGICAL PATHOLOGY IN PROSTATE CANCER.....292

40. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abror**
THE ROLE OF STUDYING PATHOGENIC STRAINS OF H. PYLORI AND MORPHOLOGICAL STUDIES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....300
41. **Shadiev S. Sadulla, Ochilov P. Muhammad.**
STRUCTURE AND LOCALIZATION OF TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN.....307

UROLOGY

42. **Allazov A. Salakh**
NECROTIZING FACCIITIS OF THE EXTERNAL GENITAL ORGANS IN MEN: AN UNSOLVED PROBLEM IN EMERGENCY UROLOGY.....315

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

43. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF DISABILITY AFTER NEUROINFECTION IN CHILDREN AND THEIR REHABILITATION.....325
44. **Egamova T. Malika, Dr Vivek, Rasulov Sh. Jamshedjon**
EFFECTIVENESS OF REHABILITATION WITH THE PARTICIPATION OF MOTHERS IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....332
45. **Egamova T. Malika, Ayush Abhinav, Rasulov Sh. Jamshedjon**
METHODS OF ORGANIZING CONTINUOUS REHABILITATION IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....338
46. **Alieva A. Dilfuza**
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE IMMUNE SYSTEM IN ATHLETES.....344
47. **Burkhanova L. Gulnoza, Kim A. Olga**
«TEXT NECK» SYNDROME IN CHILDREN PLAYING CHESS.....352
48. **Kim A. Olga**
THE SIGNIFICANCE OF BDNF IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG PEOPLE.....359
49. **Kim A. Olga**
ANALYSIS OF MACRO- AND MICROSTRUCTURAL INDICATORS OF THE BRAIN OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE DUE TO ALCOHOL DEPENDENCE.....366

MORPHOLOGY

50. **Bekjanova E Olga, Mannanov J. Javlonbek**
PATHOGENETIC ROLE OF VITAMIN D SYNTHESIS IN THE BODY ON SOMATIC AND DENTAL PATHOLOGY.....373
51. **Makhkamov J. Nasirjon., Nazarov R. Ibragim**
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PATHOGENETIC ANGIOGENIC FACTOR OF ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD.....381
52. **Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna**
BLOOD INDICATIONS FOR HYPOXIC FACTOR DURING DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY IN RABBIT FEED WITH IRON AND ZINC ADDED TO THE DAILY DIET AND INSUFFICIENT CALORIE.....387
53. **Zhumanov E. Ziyadulla, Butaev F. Sherzod**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CORONAROCARDIOSCLEROSIS IN THE ELDERLY.....392

54. **Namozov J. Farrukh, Turdiyev R. Mashrab**
 NORMAL MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE EPIDIDYMIS OF WHITE
 OUTBREED RATS OF DIFFERENT AGES.....398
55. **Kholhuzhaev I. Farrukh, Mayusupova M. Bivifotima**
 THE SIGNIFICANCE OF SOME MICROELEMENTS AND VITAMIN D IN CHANGES IN
 THE MINERAL COMPOSITION OF BONE TISSUE OF EXPERIMENTAL ANIMALS IN
 THE POST-PRODUCTION PERIOD.....405
56. **Khusankhodzhaeva T. Malika, Azimova A. Feruza, Ismailova T. Feruza.**
 MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF UTERINE
 FIBROIDS.....410

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

57. **Xamdamov E.M., Ravshanov Sh.N., Jabborberganov O.D.**
 COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBTALAR ARTHRODESIS METHODS
 (LITERATURE REVIEW).....421
58. **Khodjanov Yu. Iskandar, Mirzamurodov H.Khabibjon, Novikov I. Konstantin, Klimov
 V. Oleg**
 ON THE ISSUE OF DIAGNOSTICS OF DISTRACTION POTENTIAL OF SEGMENTS OF
 THE LOWER LIMB IN PATIENTS WITH DEFORMATIONS AND SHORTENING OF
 THE LOWER LIMB.....430

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

59. **Bakhtiyorov B. Bahodir, Indiaminov I. Sayit**
 FEATURES OF DAMAGE TO THE STRUCTURE OF THE CHEST, ABDOMEN AND
 PELVIS IN PASSENGERS OF MODERN VEHICLES VICTIMS IN TRANSPORT
 TRAUMA.....439

ORIGINAL ARTICLE

60. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
 MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
 BY STREPTOZOTOCIN.....448
61. **Tuxtayev Firdavs Muxiddinovich, Mavlyanov Farxod Shavkatovich, Mavlyanov Shavkat
 Xujamqulovich**
 FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF UROLITHIASIS IN CHILDREN
 URGENTLY HOSPITALIZED.....458

TADZHIEVA Nigora Ubaydullaevna
DSc, Dotsent

AKHMEDOVA Khalida Yuldashevna
DSc, Dotsent

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center
for Epidemiology, Microbiology, Infectious and Parasitic Diseases. Tashkent, Uzbekistan

SAMIBAYEVA Umida Khurshidovna
assistant

Samarkand State Medical University

VEGF-A VASCULAR ENDOTHELIUM GROWTH FACTOR IN NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19

Corresponding author: Samibayeva U.Kh. umida.samibayeva@gmail.com

For citation: Tazhieva U. Nigora, Akhmedova Y. Khalida Samibayeva Kh. Umida. Vegf-a vascular endothelium growth factor in new coronavirus infection Covid-19// Journal of biomedicine and practice. 2024, vol. 9, issue 1, pp.48-57

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10895930>

ABSTRACT

We conducted a prospective analysis of 163 patients with the new coronavirus infection COVID-19 hospitalized at the infectious diseases hospital of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Epidemiology, Microbiology, Infectious and Parasitic Diseases and the Samarkand Regional Specialized Medical Center for the period 2020-2022, depending from the severity of the condition. The possibilities of using markers of vascular endothelial growth factor VEGF - A as predictors of severity in patients with COVID 19 complicated by pneumonia were studied. In selected patients with severe and moderate COVID 19, there is an increase in the level of inflammatory markers and vascular endothelial growth factor VEGF-A in the acute period and continue to remain within high values at the time of discharge in patients with severe disease. It has also been found to be associated with oxygen saturation levels, procalcitonin levels, ferritin levels, C-reactive protein (CRP) and the amount of hemoglobin in the blood. The presence of a connection between the level of VEGF-A and markers of inflammation in the blood confirms its role as a biomarker of inflammation, the development of endothelial dysfunction with disease progression in the period of early convalescence.

Key words: COVID 19, pneumonia, inflammatory markers, vascular endothelial growth factor VEGF – A.

ТАДЖИЕВА Нигора Убайдуллаевна
Д.м.н., Доцент

АХМЕДОВА Халида Юлдашевна

Д.м.н., Доцент

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний. Ташкент. Узбекистан

САМИБАЕВА Умида Хуршидовна

Ассистент

Самаркандский государственный медицинский университет

ЗНАЧИМОСТЬ ФАКТОРА РОСТА ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ VEGF-A ПРИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19.**АННОТАЦИЯ**

Нами проведен проспективный анализ 163 больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, госпитализированных на базе инфекционного стационара Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний и Самаркандского областного специализированного медицинского центра за период 2020-2022 гг., в зависимости от тяжести состояния. Изучены возможности использования маркеров фактора роста эндотелия сосудов VEGF - А в качестве предикторов тяжести у больных с COVID 19, осложненных пневмонией. У отобранных пациентов с тяжелым и среднетяжелым течением COVID 19 отмечается увеличение уровня маркеров воспаления и фактора роста эндотелия сосудов VEGF -А в остром периоде и продолжают оставаться в пределах высоких значений в момент выписки у больных с тяжелым течением. Также было обнаружено, что этот показатель связан с уровнем насыщения кислородом, уровнем прокальцитонина, ферритина, С-реактивным белком (СРБ) и количеством гемоглобина в крови. Наличие связи между уровнем VEGF-A и маркерами воспаления в крови подтверждает его роль как биомаркера воспаления, развития эндотелиальной дисфункции с прогрессированием болезни в периоде ранней реконвалесценции.

Ключевые слова: COVID 19, пневмония, маркеры воспаления, фактор роста эндотелия сосудов VEGF – А.

ТОЈИЕВА Nigora Ubaydullaevna

t.f.d., dotsent

AXMEDOVA Xolida Yuldashevna

t.f.d., dotsent

Respublika ixtisoslashtirilgan epidemiologiya, mikrobiologiya, yuqumli va parazitarkasalliklar ilmiy-amaliy tibbiyot markazi. Toshkent

SAMIBAYEVA Umida Xurshidovna

Assistent

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

YANGI KORONAVIRUSLI INFEKTSIYASIGA COVID-19DA VEGF - A QON TOMIR ENDOTELIAL O'SISH OMILI DISFUNKSIYASINI O'SISHNI AXMIYATI**ANNOTATSIYA**

Respublika ixtisoslashtirilgan epidemiologiya, mikrobiologiya, yuqumli va parazitarkasalliklar ilmiy-amaliy tibbiyot markazi yuqumli kasalliklar shifoxonasi hamda Samarqand viloyat ixtisoslashtirilgan tibbiyot markaziga yotqizilgan yangi turdagi COVID-19 koronavirus infeksiyasi bilan kasallangan 163 nafar bemorni shu davr mobaynida istiqbolli tahlillari o'tkazildi. Vaziyatning og'irligiga qarab 2020-2022 yillar. Pnevmoniya bilan asoratlangan COVID 19 bilan og'rigan bemorlarda VEGF - A qon tomir endotelial o'sish omili markerlarini zo'ravonlik ko'rsatkichlari

sifatida qo'llash imkoniyatlari o'rganildi. Og'ir va o'rtacha COVID 19 bilan kasallangan tanlangan bemorlarda o'tkir davrda yallig'lanish belgilari va tomir endotelial o'sish omili VEGF-A darajasining oshishi kuzatiladi va og'ir bemorlarda bo'shatish vaqtida yuqori qiymatlarda qolishda davom etadi. kasallik. Shuningdek, u kislorod bilan to'yinganlik darajasi, prokalsitonin darajasi, ferritin darajalari, C-reaktiv oqsil (CRP) va qondagi gemoglobin miqdori bilan bog'liq ekanligi aniqlandi. VEGF-A darajasi va qondagi yallig'lanish belgilari o'rtasidagi bog'liqlikning mavjudligi uning yallig'lanish biomarkeri sifatidagi rolini, erta tiklanish davrida kasallikning kuchayishi bilan endotelial disfunktsiyaning rivojlanishini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: COVID 19, pnevmoniya, yallig'lanish belgilari, qon tomir endotelial o'sish omili VEGF – A.

Введение: Эндотелиальная дисфункция играет важную роль в развитии многих заболеваний и состояний, в том числе и при острой фазе новой коронавирусной инфекции COVID-19 и постковидном синдроме [1].

Нарушение функции эндотелия является основным фактором в ряде заболеваний и осложнений, включая COVID-19. [2]. Вирус SARS-CoV-2 направленно повреждает респираторный тракт воздействием вируса SARS-CoV-2 на клетки альвеолярного эпителия и эндотелиальные клетки, а также иммунологическим воздействием, включая периваскулярное воспаление. Эндотелиит при COVID-19 приводит к образованию микротромбов и ангиогенезу, который происходит в первую очередь в легочных капиллярах [3]. Рост сосудов возникает в ответ на увеличенную потребность тканей в кислороде, что стимулирует высвобождение факторов роста эндотелия сосудов (VEGF-A). В ткани легких при COVID-19 повышенные уровни VEGF приводят к увеличенной проницаемости сосудов и экстравазации плазмы, что вызывает отек легких, создавая условия для микробной инфекции, включая бактериальную и грибковую. Кроме того, экстравазационная плазма образует гелеобразную матрицу, которая блокирует газообмен между альвеолярным пространством и капиллярами. Утечка из сосудов, обусловленная гипоксией, играет важную роль в развитии множества патологических процессов во время инфекции COVID-19 [4].

Существуют убедительные доказательства, указывающие на то, что фактор роста эндотелиальной дисфункции (VEGF- A) способствует развитию воспалительных процессов и играет важную роль в патогенезе заболевания, возможно, усиливая цитокиновый шторм как в остром периоде, так и в период ранней реконвалесценции при COVID-19 [5]. Полученные данные подтверждают важную роль изучаемых маркеров неоангиогенеза в механизмах прогрессирования COVID-19. В настоящее время среди потенциальных регуляторов ангиогенеза выделяют фактор роста эндотелиальной дисфункции (VEGF- A), представляющий специфичный для эндотелиальных клеток митоген, являющийся медиатором патологического ангиогенеза.

Цель исследования: Оценить возможность использования маркеров эндотелиальной дисфункции VEGF - A в качестве предикторов тяжести у больных с COVID 19, осложненных пневмонией.

Материалы и методы: Нами проведен проспективный анализ 163 больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, госпитализированных на базе инфекционного стационара РСНПМЦЭМИПЗ и Самаркандского областного специализированного медицинского центра за период 2020-2022 гг., в зависимости от тяжести состояния. Из 163 пациентов со среднетяжелым течением заболевания составили 47,2% (n=77) и тяжелым течением 52,8% больных (n=86) новой коронавирусной инфекцией. Пациенты женского пола составили 57,7% (n=94) и мужского пола 42,3% (n=69) больных с COVID-19, осложненных пневмонией. Средний возраст тяжелых и среднетяжелых больных составлял $56,0 \pm 14,2$ и $48,92 \pm 1,36$ года, соответственно. В верификации диагноза использовали эпидемиологические, клинические и лабораторные данные. Случаи пневмонии были диагностированы с помощью компьютерной томографии легких на компьютерном томографе Toshiba Aquilion 32-срезом (Toshiba, Япония). Пульсоксиметрию с измерением SpO₂ для выявления дыхательной

недостаточности и оценки выраженности гипоксемии с помощью пальчиковых пульсоксиметров Riester Ri-fox N (Rudolf Riester GmbH, Германия).

Обнаружение РНК SARS-CoV-2 проводилось в реальном времени при поступлении в стационар методом амплификации нуклеиновых кислот на анализаторе открытого типа амплификаторе Real-time Rotor-Gene QIAGEN США). Уровень интерлейкинов ИЛ1, ИЛ6 и фактор роста эндотелия сосудов (VEGF A) определяли в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа с применением тест-системы компании ООО “Цитокин” (РФ) и АО “Вектор Бест” (Новосибирск, РФ), согласно прилагаемой инструкции, при нормативных значениях $129,50 \pm 18,29$ пг/мл.

Изучали лабораторные маркеры воспаления (прокальцитонин, ферритин, СРБ,). СРБ (мг/л) проводили на анализаторе биохимическом MINDRAY MR-96A США) с использованием реагентов и контрольных материалов. Для количественного определения прокальцитонина применяли мультипараметрический иммунофлюоресцентный автоматический анализатор miniVIDAS, позволяющий определять значение данного маркера с точностью не ниже 0,05 нг/мл.

Уровень ферритина определяли иммунотурбимитрическим методом путем фотометрического измерения реакции «антиген-антитело» между латексными частицами, покрытыми антителами к ферритину, и ферритином находящимся в образце, с использованием биохимического анализатора Advia 1800, Siemens, США: диапазон нормальных значений для муж. 20-250 мкг/л для жен. 10-120 мкг/л.

Статистическая обработка была проведена с использованием пакета стандартных офисных программ Microsoft Excel 2019. Были использованы методы медицинской вариационной статистики, которые включали расчет таких показателей как среднее арифметическое изучаемого показателя и среднее квадратическое отклонение для относительных величин (частота, %) и стандартная ошибка среднего. Статистическая значимость полученных измерений при сравнении средних величин определялась по критерию Стьюдента с вычислением вероятности ошибки. Проводилась проверка распределения (по критерию эксцесса) и равенства генеральных дисперсий (F – критерий Фишера). За статистически значимые изменения принимали уровень достоверности $P < 0,05$. Результаты исследования оценивали с использованием методики для малых выборок.

Результаты исследования. При проведении исследования при среднетяжелом течении коронавирусной инфекции обследованных нами больных при поступлении уровень VEGF-A превышал показатели нормативных значений в 2,34 раза ($303,02 \pm 21,47$ при норме $129,50 \pm 18,29$, $P < 0,01$). При тяжелом течении уровень VEGF-A достигал в среднем $390,52 \pm 29,05$. Также у пациентов с тяжелым течением заболевания в остром периоде (1 день поступления) заболевания у пациентов с коронавирусной инфекцией отмечались значения выше медианных (344,62), при минимальном уровне в 69,67, превышая достоверно контрольные цифры в 3,02 раза ($P < 0,01$), вероятно это может быть связано с компенсаторной ролью VEGF-A в условиях гипоксии при COVID-19 и, как следствие, развитие эндотелиальной дисфункции.

Нами также проведено определение таких маркеров воспаления при COVID-19, как интерлейкин-6 (ИЛ-6), интерлейкин-1 (ИЛ-1), С-реактивный белок (СРБ), прокальцитонин и ферритин, имеющих также немаловажное значение в патогенезе проявлений тяжелых форм коронавирусной инфекции.

При тяжелом течении заболевания показатели ИЛ6 и ИЛ1 при поступлении значительно превышали нормативные значения (39,58 и 37,12 пг/мл при норме, соответственно, до 7,0 и 4,9 пг/мл) в 5,65 и 7,58 раз, соответственно. При среднетяжелом течении заболевания выявлено более выраженное повышение интерлейкинов, чем при тяжелом, как ИЛ6 (46,09 пг/мл), так и ИЛ1 (34,78 пг/мл), превышая значения в норме в 6,6 и 7,09 раз, соответственно (таблица 3.1.)

Таблица 3.1.

Иммунологические показатели крови у больных коронавирусной инфекцией

Показатели	Тяжелое течение		Среднетяжелое течение	
	При поступлении	При выписке	При поступлении	При выписке
ПКТ < 0,5 нг/мл	2,82±0,38	1,78±0,54*	2,11±0,44	0,72±0,15
IL-6 0-7,0 пг/мл	39,58±5,19*	23,77±2,35	46,56±6,07*	12,45±1,40*
IL-1 до 4,9 пг/мл	37,12±3,47*	25,26±2,63	36,04±3,53*	19,68±1,23
СРБ < 5 мг/л	30,93±1,87	23,37±1,48*	19,12±0,69*	12,74±0,94
Ферритин для муж. 20-250 мкг/л для жен. 10-120 мкг/л	370,73±22,86	307,43±17,62	143,18±9,77	114,04±5,09
VEGF-A -129,50 ± 18,29	390,52±29,0*	426,13±32,64*	303,02±21,47*	230,46±16,74*

Примечание:* - P<0,05 значения достоверны относительно показателей в норме

Особенно важным является уровень СРБ, который указывает на прогрессирование заболевания и является ранним маркером тяжелых форм COVID-19. Если при среднетяжелом течении заболевания его значения при поступлении в 3,82 раза превышали показатели в норме (19,12 мг/л при норме менее 5 мг/л), при тяжелом течении (30,93 мг/л) были в 6,19 раза выше верхней границы референсного интервала.

Нами также выявлено повышение значений ферритина в зависимости от тяжести течения заболевания. Так, при тяжелом течении наблюдается достоверное повышение в среднем до 370,73 мкг/л, тогда как при среднетяжелом течении уровень данного маркера воспаления (143,18 мкг/л) не превышает референсные значения (таблица 3.1).

Нами проведен корреляционный анализ для определения силы связи изменений уровня VEGF-A с другими маркерами воспалительной реакции в зависимости от тяжести течения (таблица 3.2).

Таблица 3.2

Схема оценки корреляционной связи по коэффициенту корреляции

Сила связи	Направление связи	
	прямая (+)	обратная (-)
Сильная	от + 1 до +0,7	от - 1 до - 0,7
Средняя	+ 0,699 до + 0,3	от - 0,699 до - 0,3
слабая	от + 0,299 до 0	- 0,299 до 0

Согласно схемы оценки корреляционной связи по коэффициенту связи статистический анализ данных при поступлении позволил выявить сильную прямую корреляционную связь уровня VEGF-A как при тяжелом, так и при среднетяжелом течении заболевания с цитокином ИЛ1 (r=0,711 и 0,706, соответственно), с С-реактивным белком (r=0,718 и 1,0, соответственно), с ферритином (r=0,776 и 0,955, соответственно) и с прокальцитонином (r=0,839 и 0,814, соответственно), среднюю прямую корреляционную связь с ИЛ6 (r=0,681 и 0,628) (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1. Коэффициент корреляции маркера VEGF-A с ИЛ1, ИЛ6, СРБ, прокальцитонином и ферритином при различном течении заболевания при поступлении (сильная связь – от 1,0 до 0,7; средняя - 0,69 до 0,3; слабая – 0,29 до 0)

В динамике заболевания наблюдается снижение показателей всех изученных нами маркеров воспаления вместе с тем, что уровень маркера фактора роста VEGF-A в среднем продолжает повышаться при тяжелом течении ($426,13 \pm 39,64$), и незначительно снижается при среднетяжелом течении ($230,46 \pm 16,74$) заболевания. При этом сохраняются различной степени корреляционные связи с другими маркерами воспаления. Так, средняя прямая корреляционная связь при тяжелом и среднетяжелом течении заболевания VEGF-A наблюдается с ИЛ1 ($r=0,421$ и $0,551$, соответственно), СРБ ($r=0,548$ и $0,502$, соответственно), с ферритином ($r=0,304$ и $0,386$, соответственно), с прокальцитонином ($r=0,585$ и $0,439$, соответственно), сильная прямая корреляционная связь с ИЛ6 ($r=0,921$ и $0,532$, соответственно) (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2. Коэффициент корреляции маркера VEGF-A с ИЛ1, ИЛ6, СРБ, прокальцитонином и ферритином при выписке (сильная связь – от 1,0 до 0,7; средняя - 0,69 до 0,3; слабая – 0,29 до 0)

Высокие значения VEGF-A также коррелировали у пациентов с признаками дыхательной недостаточности (таблица 3.3). Исследования показали повышенные уровни этих маркеров при COVID-19. В ходе исследования было обнаружено, что существует тесная

связь между снижением уровня SpO₂ в периферической крови и повышением концентрации VEGF-A. Уровни VEGF-A были достоверно выше среди пациентов, у которых были признаки дыхательной недостаточности, как в группе с тяжелым течением заболевания (в среднем 87,60%), так и в группе со среднетяжелым течением (в среднем 90,02%) при VEGF-A (406,26 и 250,43 пг/мл, соответственно).

Таблица 3.3.

Показатели физикальных обследований больных различной формой тяжести коронавирусной инфекцией

Показатели	Средне-тяжелая форма n= 77	Тяжелая форма n=86
А/Д мм.рт.ст.	118,6/72,6	136,4/82,8
Пульс уд/мин.	84,91±0,75	96,41±1,00*
Частота дыхания, уд.в мин.	22,17±0,32	23,30±0,51
SpO ₂ , % (94-99%)	90,02±0,27	87,60±0,67*
VEGF-A -129,50 ± 18,29	250,43±20,31*	406,26±34,80*

Примечание: *- P<0,05 достоверна разница показателей относительно тяжелого течения заболевания.

При снижении уровня гемоглобина усиливаются воспалительные процессы в легких, что приводит к окислительному стрессу, а также гипоксемии и гипоксии. В представленном исследовании (табл. 3.4) у пациентов с тяжелым течением COVID-19 содержание Hb было ниже (102,13±1,99) относительно среднетяжелого течения (108,14±2,31).

Таблица 3.4.

Показатель гемоглобина у пациентов с различным течением заболевания

Общ.анализ крови	Средне-тяжелая	Тяжелая
Гемоглобин (110-160 г/л)	108,14±2,31	102,13±1,99

Кроме того, наблюдаются аномально высокие уровни VEGF-A в крови и прогрессирующие множественные теневидные образования в виде матового стекла в обеих легких, свидетельствующие о системно-воспалительном микрососудистом эндотелиозе. Уровни VEGF-A, как маркера эндотелиальной дисфункции, значительно превышали нормальный интервал в два и более раз у пациентов с COVID-19. В исследовании было выявлено, что объем поражения легочной ткани пропорционален уровням маркеров воспаления (табл. 3.5).

Таблица 3.5.

Значения маркеров воспаления и маркера эндотелиальной дисфункции VEGF – А у больных COVID-19 в зависимости от объема поражения легочной ткани в день поступления.

Показатели	КТ1	КТ2	КТ3
ПКТ< 0,5 нг/мл	1,01±0,12	2,00±0,17	3,79±0,73*
СРБ <5 мг/л	23,98±3,65	28,18±3,52	37,67±4,52*
VEGF-A 129,50± 18,29 пг/мл	268,67±30,79	335,27±31,91	494,17±67,15*
Ферритин для муж.20-250 мкг/л; для жен.10-120 мкг/л	222,94±60,36	347,91±31,49	327,15±52,55
ИЛ-6 до 7,0 пг/мл	11,53±3,39	20,61±5,87•	57,99±13,19*•
ИЛ-1 до 4,9 пг/мл	30,92±5,24	33,82±3,99	27,97±7,55
Д-димер <500 нг/л	399,07±100,92	648,83±120,519	1589,36±334,93*•

Примечания: * - P<0,05 достоверно относительно значений при КТ1,

*- P<0,05 достоверно относительно значений при КТ2

Результаты статистического анализа, отраженных в таблице 3.5 показывают, что с увеличением объема пораженной легочной ткани (КТ1 – до 25%; КТ2 при поражении от 25 до 50%; КТ3 – от 50 до 75% поражения легочной ткани) увеличиваются и показатели как VEGF-A (268,67; 335,91 и 494,17 пг/мл, соответственно), повышение которого коррелирует с повышением прокальцитонина (0,93 при КТ1 и 3,32 нг/мл при КТ3), уровнем С реактивного белка (от 23,98 мг/л при КТ1, до 37,67 мг/л при КТ3), цитокинов ИЛ1 (от 30,92 пг/мл при КТ1 и 33,82 пг/мл при КТ2), ИЛ6 (от 11,53 пг/мл при КТ1, 20,61 пг/мл при КТ2 и до 57,99 пг/мл при КТ3), ферритина (от 222,9 мкг/л при КТ1 и до 347,9 мкг/л при КТ2) и Д-димера, уровень которого значительно повышается с увеличением объема пораженной ткани (от 399,07 нг/л при КТ1, 648,8 при КТ2 до 1589,4 нг/л при КТ3).

Вместе с этим, проведенный анализ уровня воспалительных маркеров в зависимости от объема поражения ткани легких показал также, что средние значения уровня ИЛ1 и ферритина при КТ3 поражении от 50 до 75% ткани легких имеют некоторую тенденцию к снижению (ИЛ1 при КТ2 - 33,82 пг/мл, до 27,97 пг/мл при КТ3 и ферритина до 327,15 при КТ3, тогда как при КТ2 в среднем значения составляли 347,91 мкг/л) ($P < 0,05$). Снижение уровня ИЛ1 и ферритина, по-видимому, связано с назначением глюкокортикостероидов для снижения симптомов воспаления.

Таким образом, результаты изучения маркеров воспаления и VEGF-A, показали, что при КТ1 степени наблюдается повышение показателей VEGF-A $274,17 \pm 30,45$ при норме ($129,50 \pm 18,29$ пг/мл мг/л), тогда как при КТ2 и КТ3 наблюдается повышение относительно референсных значений всех изученных нами маркеров (таблица 3.6)

Таблица 3.6.

Значения маркеров воспаления и маркера эндотелиальной дисфункции VEGF – А у больных COVID-19 в зависимости от объема поражения легочной ткани в день выписки.

Показатели	КТ1	КТ2	КТ3
ПКТ < 0,5 нг/мл	0,47±0,18	1,97±0,82	1,25±0,19
СРБ < 5 мг/л	17,31±1,90	20,87±2,29	25,94±2,80*
VEGF-A 129,50± 18,29 пг/мл	274,17±30,45	335,27±31,91*	578,02±72,12*•
Ферритин для муж.20-250 мкг/л; для жен.10-120 мкг/л	188,53±47,93	290,22±26,07	262,67±41,45
ИЛ-6 до 7,0 пг/мл	7,42±2,02	14,23±3,21	27,82±6,28
ИЛ-1 до 4,9 пг/мл	17,72±2,26	24,45±4,12	33,03±8,47
Д-димер <500 нг/л	262,29±46,61	453,48±78,71	900,72±176,85

Примечания:* - $P < 0,05$ достоверно относительно значений при КТ1, * - $P < 0,05$ достоверно относительно значений при КТ2

Изучение маркеров воспаления и фактора роста VEGF-A обследованных нами больных коронавирусной инфекцией в динамике заболевания в зависимости от объема пораженной легочной ткани показали (таблица 3.6), что с улучшением состояния у больных в результате проведенного лечения наблюдается значительная тенденция к снижению уровня всех маркеров ($P < 0,05$). Но необходимо отметить, что снижение не достоверное, видимо, связано с тем, что морфологически восстановление пораженной части в динамике требует более длительное время.

Наблюдается несколько иная динамика маркера фактора роста VEGF-A – при всех степенях КТ. Как при поступлении в стационар, наблюдается достоверное повышение относительно нормативных значений, значение VEGF-A при КТ3 достоверно выше значений при КТ1 и КТ2 ($578,02 \pm 72,12$ относительно $274,17 \pm 30,45$ и $335,27 \pm 31,91$ пг/мл, соответственно, $P < 0,05$).

Вывод. Полученные нами данные говорят о том, что у пациентов с тяжелым и среднетяжелым течением COVID 19 отмечается увеличение уровня маркеров воспаления и эндотелиальной дисфункции VEGF -А в остром периоде и продолжают оставаться в пределах высоких значений в момент выписки у больных с тяжелым течением. Увеличенный уровень VEGF-А у пациентов с COVID-19 может быть использован как лабораторный показатель тяжести заболевания как в остром периоде, так и в период ранней реконвалесценции. Этот показатель связан с уровнем насыщения кислородом, уровнем прокальцитонина, ферритина, С-реактивным белком (СРБ) и количеством гемоглобина в крови. Наличие связи между уровнем VEGF и маркерами воспаления в крови подтверждает его роль как биомаркера воспаления, развития эндотелиальной дисфункции с прогрессированием болезни и возможного признака острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) как в остром периоде, так и в периоде ранней реконвалесценции.

REFERENCES | CHOCKI | IQTIBOSLAR:

1. Roitman, E. V. (2021). Restoration of endothelial function during the new coronavirus infection COVID-19 (literature review). Medical Council, (14), 78-86. (in Russ).
2. Yupatov, E. Yu., Kurmanbaev, T. E., & Timoshkova, Yu. L. (2022). Current understanding of vascular endothelial function and dysfunction. Literature review.-2022.–2022. (in Russ).
3. Ackermann, M., Verleden, S. E., Kuehnel, M., Haverich, A., Welte, T., Laenger, F., ... & Jonigk, D. (2020). Pulmonary vascular endothelialitis, thrombosis, and angiogenesis in Covid-19. New England Journal of Medicine, 383(2), 120-128. (in Russ).
4. Cao, Y. (2021, October). The impact of the hypoxia-VEGF-vascular permeability on COVID-19-infected patients. In Exploration (Vol. 1, No. 2, p. 20210051). (in Russ).
5. Ilchenko, L. Y., Nikitin, I. G., & Fedorov, I. G. (2020). COVID-19 and liver damage. The Russian Archives of Internal Medicine, 10(3), 188-197. (in Russ).

Статья поступила в редакцию 05.01.2024; одобрена после рецензирования 18.02.2024; принята к публикации 20.02.2024.

The article was submitted 05.01.2024; approved after reviewing 18.02.2024; accepted for publication 20.02.2024.

Информация об авторах:

Таджиева Нигора Убайдуллаевна - д.м.н., доцент, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний, кафедра инфекционных и детских инфекционных болезней Ташкентской медицинской академии; заместитель директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний Ташкент. Узбекистан. e-mail: n.tadjieva17091073@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8739-6252>

Ахмедова Халида Юлдашевна – д.м.н., Доцент, заведующая лабораторией иммунологии инфекционных заболеваний Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний. Ташкент. Узбекистан. e-mail: akhmedova1957@mail.ru, ORCID: <http://orcid.org/0009-0008-4159-6564>.

Самибаева Умида Хуршидовна – ассистент, Самаркандский государственный медицинский университет, Факультет последипломного образования курса “Инфекционные болезни”. Самарканд, Узбекистан. e-mail: umida.samibayeva@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-8434-2981>.

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Таджиева Н.У. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Ахмедова Х.Ю.- статистическая обработка материала, редактирование статьи.

Самибаева У.Х.. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Tadzhieva Nigora Ubaydullaevna - Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Epidemiology, Microbiology, Infectious and Parasitic Diseases, Department of Infectious and Children's Infectious Diseases of the Tashkent Medical Academy; Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Epidemiology, Microbiology, Infectious and Parasitic Diseases, Tashkent. Uzbekistan. e-mail: n.tadjieva17091073@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8739-6252>.

Khalida Yuldashevna Akhmedova – Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Laboratory of Immunology of Infectious Diseases of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Epidemiology, Microbiology, Infectious and Parasitic Diseases. Tashkent. Uzbekistan. e-mail: akhmedova1957@mail.ru, ORCID: <http://orcid.org/0009-0008-4159-6564>.

Samibaeva Umida Khurshidovna – assistant, Samarkand State Medical University, Faculty of Postgraduate Education course “Infectious diseases”. Samarkand, Uzbekistan. e-mail: umida.samibayeva@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-8434-2981>.

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Tadzhieva N.U. — ideological concept of the work, writing the text; article editing;

Akhmedova Kh.Yu. - statistical processing of the material, editing the article.

Samibaeva U.Kh. - collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000